

СТВОРЕННЯ ВИСОКОПРОДУКТИВНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ ЦІЛЕСПРЯМОВАНИХ ЗАГРОЗ¹

Гільгурт С. Я., Пучко Т. В.

У статті досліджується проблема прискорення обчислювальних процесів моделювання електроенергетичних систем (ЕС) як локального рівня, так і національного масштабу в умовах терористичних і мілітарних загроз. Математичні моделі таких систем описуються задачами змішаного цілочисельного лінійного програмування (MILP) великої розмірності, вирішення яких вимагає багато часу. Метою дослідження є створення узагальненої структури та розробка основних компонентів паралельного моделюючого середовища для розв'язання таких задач з використанням високопродуктивних обчислювальних засобів. Запропоновані структура та компоненти середовища були протестовані на прикладі MILP-задачі оптимізації структури генеруючих потужностей локальної ЕС. Практична цінність здобутих результатів полягає у можливості їх застосування для планування розвитку ЕС України в умовах воєнного стану та повоєнної розбудови.

Ключові слова: MILP, електроенергетична система, паралельне моделююче середовище, структурна мінливість, цілеспрямовані загрози.

Вступ. Вивчення проблем забезпечення стійкості та надійності електроенергетичної систем (ЕС), особливо в умовах шоківих загроз та стресових навантажень, є на сьогодні одним з найбільш важливих напрямів наукових досліджень.

Підвищення рівня захищеності та забезпечення надійності енергосистеми значною мірою вирішується шляхом планування та інвестування в енергетичну інфраструктуру. Але традиційні підходи до планування та побудови енергетичного сектора зазвичай забезпечують стійкість лише в умовах нецілеспрямованих загроз, джерелами яких є природні, технологічні або антропогенні чинники. Навпроти, навмисні дії з метою руйнування енергосистеми, насамперед терористичні та мілітарні, відносяться до цілеспрямованих загроз. Внаслідок реалізації таких атак в ЕС утворюються "енергетичні острови" з суттєво обмеженими або взагалі відсутніми можливостями виробляти, передавати та постачати електроенергію споживачам. Для забезпечення стійкості енергетичного сектора за таких обставин недостатньо запобігати лише нецілеспрямованим загрозам шляхом

вирішення проблеми стійкості, робастності, довговічності та резильєнтності [1]. Отже, терористичні та мілітарні загрози додають ще одну проблему – забезпечення структурної мінливості енергосистеми, вирішення якої необхідно починати ще на стадіях планування розвитку та проектування енергосистеми як технічними, так і організаційними заходами.

Структурна мінливість – це здатність електроенергосистеми формувати таку кількість підсистем і електричних з'єднань між ними, яка надає можливість системному оператору управляти структурою ЕС і таким чином забезпечувати жорстку стійкість енергетичного сектора в умовах цілеспрямованих руйнівних дій [2]. Концепція структурно мінливої електроенергосистеми передбачає використання в кожній регіональній енергетичній підсистемі генеруючих потужностей різного типу, включаючи відновлювані та новітні ядерні технології: сонячні електростанції (СЕС), вітрові електростанції (ВЕС), атомні електростанції (АЕС) на малих модульних реакторах (МР) або міні-МР, та системи зберігання енергії таких, як Li-Ion батареї, гідроаккумуляційні електростанції (ГАЕС),

¹ Статтю підготовлено за матеріалами наукового дослідження, яке фінансується Міністерством освіти і науки України в рамках міжнародного наукового двостороннього співробітництва за програмою спільних українсько-німецьких наукових проєктів на 2024-2025 роки. Номер державної реєстрації: 0124U002691.

гравітаційні та водневі системи накопичення енергії. Важливою властивістю регіональної енергетичної підсистеми структурно мінливої ЕС є здатність виробляти електроенергію в обсягах, достатніх для споживання населенням, житлово-комунальними господарствами, транспортом та сільським господарством відповідного регіону.

Необхідною умовою планування оптимального розвитку структурно мінливої електроенергосистеми є ефективне математичне моделювання як на глобальному рівні, так і на рівнях її регіональних енергетичних підсистем. Відома на сьогодні математична модель регіональної ЕС охоплює установки СЕС, ВЕС, енергоблоки АЕС на малих модульних реакторах і системи зберігання енергії [3]. Задача завантаження потужностей в цій моделі математично сформульована як задача змішаного цілочисельного лінійного програмування (MILP) з цільовою функцією мінімізації системних витрат. Вирішення таких задач у масштабі всієї країни за допомогою існуючих програмних солверів на основі звичайних однопроцесорних комп'ютерних систем потребує великого обсягу обчислень і може витратити від кількох годин до кількох днів обчислювального часу. Для отримання результатів моделювання в прийнятні часові рамки необхідно використовувати технології високопродуктивних обчислень (HPC) у поєднанні з методами розпаралелювання. Тому для подальшого розвитку математичних моделей ЕС та їх ефективного використання для дослідження актуальних проблем стійкості та сталого розвитку енергетичної галузі в умовах терористичних та мілітарних загроз потрібне паралельне моделююче середовище.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Детальний огляд різних методологій розв'язання задачі завантаження потужностей (unit commitment) вирішення проблем зобов'язань одиниць, доступних за останні 50 років, можна знайти в [4]. Він включає в себе звичайні підходи, такі як список пріоритетів, динамічне програмування, Лагранжева релаксація, гілки та межі, цілочисельні та змішані цілочисельні методи, а також новітні інтелектуальні методології, такі як генетичний алгоритм, імітація відпалу, мурашиний алгоритм, метод рою часток, нечітка логіка та нейронні мережі. Інша робота [5], присвячена вирішенню завдань MILP за допомогою нейронних мереж, застосовує машинне навчання для

автоматичної побудови найкращої евристики з даних шляхом використання спільної структури серед екземплярів у даних. Їхній підхід створює два відповідних компоненти на основі нейронної мережі, нейронне занурення (Neural Diving) і нейронне розгалуження (Neural Branching), для використання в базовому солвері MILP, такому як SCIP. Автори роботи [6] також використовують солвер SCIP. Вони паралельно вирішують проблеми дерева Штейнера та змішані цілі напіввизначені програми за допомогою бібліотек ug[SCIP-*,*]. Концепція розвитку структурно-змінної електроенергетичної системи як основи сучасних підходів до стримування терористичних і військових атак на електроенергетичну систему країни, яка перебуває у військовому протистоянні з потужним агресором, представлена в [2]. Модель планування розвитку генеруючих потужностей електроенергетичної системи в умовах значного проникнення технологій відновлюваної генерації наведено в [7]. Наведено результати експериментального моделювання локальної електроенергетичної системи, яка працює паралельно з національною електроенергетичною системою в умовах військових загроз.

Паралельні моделюючі середовища виконання ресурсоемних розрахунків створювалися вже в 90-х роках минулого сторіччя з метою скорочення зусиль та витрат на впровадження технології паралельного моделювання [8]. Інтерактивний графічний інтерфейс користувача у браузері підвищив доступність середовища та збільшив можливості командної співпраці. Сервісо-орієнтований підхід дозволив задіяти нові технології HPC, як-от хмарні обчислення. Середовища на подібних засадах широко розповсюджені сьогодні для вирішення проблем моделювання в різних галузях, зокрема в енергетиці [9]. Також відомі роботи зі створення універсальних інструментів для моделювання процесів в багатьох предметних галузях, орієнтованих, в тому числі не тільки на наукові дослідження, але також на досягнення цілей освіти та підвищення кваліфікації [10, 11]. Стосовно енергетичної галузі існує багато досліджень, спрямованих не тільки на створення моделюючих середовищ, але також на аналіз відомих методів та інструментальних засобів моделювання для використання в таких середовищах [12]. Розмірність задач, для яких створюються моделюючі середовища, як і

потужність задіяних НРС-ресурсів, що в них використовуються сягає значних величин. Відомі розробки, здатні масштабуватися до значень понад один мільярд елементарних елементів із використанням десятків тисяч процесорних ядер [13]. Детальний огляд поточного стану техніки в галузі високопродуктивних і паралельних обчислювальних технологій можна знайти в [14]. Зокрема, розглядаються такі типи НРС-ресурсів, як обчислювальні кластери, грид- та хмарні обчислення.

Резюмуючи огляд публікацій щодо створення паралельних моделюючих середовищ, можна зробити висновок, що порівняно з універсальними системами більш ефективними рішенням є розробки, зорієнтовані на відносно вузький клас задач, які враховують та вдало використовують особливості та характерні риси конкретних об'єктів та їх моделей.

Мета. Завданням даного дослідження є створення структури та основних компонентів паралельного середовища для розв'язання задач моделювання структурно мінливих ЕС в умовах терористичних та мілітарних загроз, придатного для вирішення проблем відновлення та оптимального розвитку енергетичної інфраструктури України в умовах воєнного стану та повоєнної розбудови.

Для підтримки подальшого розвитку математичних моделей ЕС, створюване паралельне моделююче середовище повинно також надавати можливість експериментувати з різними типами моделей, форматами даних, алгоритмами, програмними та апаратними засобами.

Матеріали та методи. Відомі підходи до імітації терористичних атак на енергетичну інфраструктуру спрямовано переважно на порівняно невеликі об'єкти, наприклад електропідстанції [15]. У нашому випадку розглядаються більш значні загрози – військові атаки та дії терористичної держави. Тому автори в основному спиралися на серію робіт [2, 3, 7]. Основний результат, отриманий в них, зводиться до необхідності забезпечення властивості структурної мінливості енергосистеми, що зумовило суть проведеної роботи.

У цій роботі автори не пропонували нових чи інноваційних рішень у сфері побудови середовищ моделювання. Натомість усталені розробки слугували методологічною основою, на якій ґрунтувалося проведене дослідження [8-14]. Проте, на відміну від

узагальнених досліджень, подібних до [14], які розраховані на широкий спектр застосувань, автори зосередилися саме на унікальних характеристиках задач моделювання, пов'язаних із плануванням розвитку електроенергетичних систем в умовах терористичної та військової загрози. В результаті аналізу особливих рис задач, що їх потрібно вирішувати, виявлені особливості й середовища, структуру якого необхідно розробити. На основі цих особливостей в свою чергу сформульовано вимоги, що до нього висуваються.

Для надання планованій ЕС властивості структурної мінливості, потрібної для протистояння терористичним та мілітарним загрозам, як було вказано вище, необхідно мати можливість моделювати як окремі локальні енергетичні підсистеми, так і об'єднану енергосистему країни в цілому, яка складається з таких підсистем.

Характерними особливостями таких моделей є їх подання у вигляді MILP-задач великої розмірності. Розв'язання таких задач є нетривіальним завданням. Створення відповідного алгоритмічного та програмного забезпечення потребує величезних зусиль та часу. Тому зазвичай кінцеві споживачі використовують результати подібних розробок у вигляді солверів – програмних продуктів, призначених для розв'язання конкретних математичних задач, або близьких класів задач. Отже важливою особливістю середовища є його спрямованість на використання солверів сторонніх розробників, орієнтованих на розв'язання задач змішаного цілочисельного лінійного програмування, або більш широкого кола оптимізаційних задач.

Слід також зауважити, що задачам планування оптимального розвитку енергетичної інфраструктури в умовах терористичних та мілітарних загроз притаманні великі розмірності моделей. Інформацію, що міститься в таких моделях, складно зберігати та незручно нею оперувати.

З виявлених особливостей напряду впливають вимоги до моделюючого середовища.

Середовище має забезпечити зручний та універсальний інтерфейс взаємодії з користувачами у віддаленому режимі.

До складу середовища повинні входити моделі структурно мінливої ЕС – як об'єднаної енергосистеми рівня країни, так і моделі регіональних (локальних) ЕС.

Оскільки концепція структурно мінливої електроенергосистеми передбачає використання в регіональних енергетичних підсистемах, в тому числі генеруючих потужностей різного типу, включаючи такі, що використовують відновлювані джерела енергії, а також новітні ядерні технології, та системи зберігання енергії, середовище має бути здатним моделювати відповідні енергетичні об'єкти. Зокрема, в його складі потрібні кластерні математичні моделі режимів навантаження однотипних енергоблоків АЕС та ГЕС, установок ВЕС та СЕС, систем зберігання електричної енергії, таких, як ГАЕС, та акумуляторних батарей [3]. Математичні моделі повинні дозволяти прогнозувати режими навантаження ЕС в задачах коротко- та довгострокового планування розвитку генеруючих потужностей шляхом розв'язання МІЛР-задач великої розмірності з цільовою функцією сумарних інвестиційних та експлуатаційних витрат, що мінімізуються.

Для розв'язання згаданих задач середовище має забезпечити використання солверів, орієнтованих на розв'язання МІЛР-задач. Для забезпечення дослідницьких можливостей середовища та ефективного моделювання об'єктів за різних умов та в широких діапазонах параметрів, необхідно передбачити використання солверів різних виробників.

Відомо, що комерційні солвери мають кращі характеристики порівняно з безоплатними. Але для більш широкого використання середовища потрібно передбачити використання в ньому солверів обох категорій.

Оскільки МІЛР-задачі в однопотоковому режимі можуть вимагати неприйнятно великої кількості обчислень і, відповідно, обчислювального часу, потрібно передбачити розпаралелювання обчислень з використанням високопродуктивних комп'ютерних ресурсів різного класу. Для забезпечення скорочення тривалості обчислень до рівня, прийнятного для вирішення актуальних задач планування розвитку ЕС також потрібно розробити методи й алгоритмічно-програмні засоби паралельного розв'язання МІЛР-задач. Знов таки, щоб використовувати НРС-ресурси максимально ефективно та надати дослідницькі можливості, потрібно забезпечити реалізацію процесу розпаралелювання обчислень в різний спосіб.

Для забезпечення взаємодії різнорідних апаратних засобів та програмних продуктів різних виробників потрібно розробити програмні компоненти підтримки різнорідних протоколів та форматів даних для узгодження та забезпечення обміном параметрами та фактичними даними задач, що вирішуватимуться. Але у зв'язку з великими розмірностями моделей, можливо, буде потрібно запропонувати власні підходи до зберігання моделей та відповідні формати даних.

Для підвищення ефективності середовища та розширення дослідницьких можливостей бажано використовувати різні обчислювальні платформи, включаючи високопродуктивні обчислювальні кластери, розподілену суперкомп'ютерну мережу грид та сервіси хмарних обчислень.

Запропонована узагальнена структура паралельного моделюючого середовища для планування розвитку електроенергетичних систем в умовах терористичних та мілітарних загроз подана на рис. 1. Вона складається з кількох рівнів: користувацького, рівня моделей, представницького, програмних засобів, розпаралелювання, керуючого та ресурсного.

Користувацький рівень забезпечує взаємодію користувачів середовища майже з кожним з решти рівнів. Його реалізація для забезпечення вимог щодо універсальності та зручності доступу у віддаленому режимі передбачається у вигляді вебсервісу. Інтерфейс користувача дозволить:

- використовувати наявні в середовищі моделі шляхом завантаження власних даних, параметрів, опцій та команд у різних форматах;

- завантажувати описи власних моделей та дані до них у різних форматах;

- завантажувати та використовувати власні модулі програмного забезпечення;

- за допомогою системи керування завданнями і наявних реалізацій послідовного та паралельного алгоритмічного забезпечення використовувати наявні та власні моделі в трьох різних режимах розпаралелювання: послідовний одноядерний ("**однопотоковий**"), паралельний одноузловий багатоядерний ("**багатопотоковий**") та паралельний багатовузловий багатоядерний ("**багатовузловий**");

- отримувати результати розрахунків в різних форматах.

Рис. 1 – Узагальнена структура паралельного моделюючого середовища

В найкращому випадку, якщо в середовищі наявні всі потрібні моделі та програмно реалізовані алгоритми, користувачі тільки завантажують в середовище конфігураційні файли. В інших випадках може виникнути потреба в завантаженні власних програмних компонентів та складанні скриптів керування обчислювальним процесом.

На рівні моделей середовище містить набір з моделей у вигляді MILP-задач структурно мінливої ЕС (рис. 2). Ці моделі описують об'єкти як на рівні об'єднаної енергосистеми країни, так і для локальних ЕС. Також присутні кластерні математичні моделі режимів навантаження установок СЕС та ВЕС, однотипних енергоблоків АЕС, систем зберігання електричної енергії, таких, як ГАЕС, та акумуляторні батареї; моделі коротко- та довгострокового прогнозування режимів навантаження ЕС у вигляді сукупності MILP-задач з цільовими

функціями експлуатаційних витрат, що мінімізуються.

Функціональність середовища на представницькому рівні повинна забезпечувати можливість використовувати декілька форматів, які підтримуються різними солверами, здатними розв'язувати задачі змішаного цілочисельного лінійного програмування. Але власні підходи до зберігання моделей та відповідні формати даних також створюються та використовуються на представницькому рівні.

Програмні засоби для використання в межах середовища користувачам потрібно розробляти не тільки для опису власних моделей, але також для реалізації функціональності представницького рівня для перетворення даних між форматами, що не підтримуються в середовищі, програмування алгоритмів розпаралелювання поза паралельними версіями солверів, а також для написання скриптів на керуючому рівні.

Рівень розпаралелювання в свою чергу складається з кількох підрівнів: алгоритмічного, солверного та підрівня технологій паралельних обчислень (рис. 3). Отже, розпаралелювання може здійснюватися як шляхом використання солверів в паралельних режимах, так і з реалізацією на паралельних апаратних архітектурах різних алгоритмів – як відносно традиційних, таких як алгоритм декомпозиції Бендерса [16], так і з використанням підходів штучного інтелекту, наприклад, алгоритми та оптимізації методом мурашиних колоній [4]. Використання паралельних НРС-ресурсів здійснюється за допомогою відповідних високопродуктивних технологій, таких як традиційні бібліотеки OpenMP та MPI. Але також інші підходи до реалізації розпаралелювання можуть бути використані.

Можливість послідовного обрахунку моделей також обов'язково потрібна для перевірки коректності розв'язання задач в паралельному режимі та визначення досягнутого за рахунок розпаралелювання прискорення.

Система керування завданнями втілює керуючий рівень і забезпечує організацію та управління обчислювальними процесами ресурсного рівня на НРС-обладнанні одного з трьох класів: на обчислювальному кластері, в розподіленому академічному середовищі грід або з використанням хмарних обчислень.

Рис. 2 – Рівень моделей

Рис. 3 – Рівень розпаралелювання

Результати та їх обговорення. Для перевірки запропонованої концепції паралельного моделюючого середовища було використано задачу оптимізації структури генеруючих потужностей локальної ЕС [7]. Під час експериментів були задіяні не всі, але ключові компоненти системи.

Платформою НРС, яка використовувалася для рівня ресурсів, був обчислювальний кластер Vulcan, який базується на класичній архітектурі MIMD і є частиною Високопродуктивного обчислювального центру Штутгарта, Німеччина (HöchstLeistungsRechenzentrum Stuttgart – HLRS) [17].

Інтерфейс користувача та система керування завданнями імітувалися за допомогою набору сценаріїв, які виконувалися віддалено через SSH-доступ на інтерпретаторі BASH операційної системи кластера.

На представницькому рівні у випадку моделі для структури генеруючих потужностей в локальній електроенергетичній системі параметри моделі включають як скалярні значення, так і матриці, які є частинами репрезентативних моделей для генеруючих установок, представлених у вигляді функціональних залежностей (кривих) у форматі таблиці. Хоча деякі

параметри жорстко закодовані у складі моделі, більшість із них задається у файлі Office Open XML Spreadsheet (.xlsx).

На кожен параметр можна посилатися за допомогою іменованого діапазону в електронній таблиці. Той самий файл також є шаблоном для обчислених значень цільової функції та змінних. Елементи виведення мають порожні клітинки у файлі. Коли задачу розв'язано, шаблон зчитується в пам'ять, порожні комірки заповнюються, а файл зберігається під іншим ім'ям. Використання електронної таблиці для введення та виведення забезпечує зручний засіб для введення даних і використання результатів, структурований табличний формат для організації даних, гнучкість у маніпулюванні даними за допомогою формул і зв'язування даних, інструменти візуалізації, такі як діаграми та графіки, легкість співпраці та інтеграцію з різними інструментами.

Мова програмування Julia була використана на рівні програмних засобів для опису всього процесу розв'язання задачі від завантаження вхідних даних до збереження результатів [18]. Однак читання та запис електронних таблиць реалізовано за допомогою бібліотеки Python під назвою orepnuxl, оскільки вона може зберігати формули під час зміни файлу. Модель другорядних підзадач була специфікована за допомогою мови моделювання JuMP [19].

На рівні розпаралелювання проблема була декомпозована таким чином, що лише кілька змінних, що зв'язують підзадачі, були виділені в основну проблему. У випадку розв'язання задачі планування потужності локальної мережі кількість різних типів обладнання представлена змінними в головній задачі, тоді як моделювання різних режимів навантаження обробляється другорядними підзадачами.

На алгоритмічному підрівні використовувався підхід "головний/другорядний" (primary/secondary). Головна частина ітеративно генерує варіанти рішень, для яких потрібно оцінити цільову функцію. Для цього всі другорядні підзадачі вирішуються паралельно, а об'єднані результати повертаються головному солверу.

Головну задачу можна розв'язати за допомогою будь-якого оптимізаційного програмного забезпечення без похідних (чорна скринька). Ми застосували два популяційні підходи. Один – це еволюційний підхід, а саме алгоритм еволюційних центрів (ECA), реалізований за допомогою програмного пакету Metaheuristics [20, 21].

Другим, який представляє підхід ройового інтелекту, був алгоритм оптимізації мурашиних колоній (ACO), який реалізовувався за допомогою програмного продукту MIDACO [22].

На підрівні солверів кожна другорядна підзадача розв'язувалася за допомогою солверів MILP. У цьому дослідженні ми використали два солвери, які показали найкращі результати в попередньому порівняльному аналізі: SCIP [23] і HiGHS [24]. Мова моделювання JuMP полегшила перемикання між солверами. Крім того, оскільки JuMP дозволяє оновлювати моделі, ми повторно використовували другорядні моделі підзадачі в оцінках цільових функцій, оскільки оновлення існуючої моделі часто швидше, ніж створення нової. Вирішення підзадачі зазвичай забиравало лише частки секунди, оскільки вона набагато менша за загальну проблему.

На технологічному підрівні поточний підхід до розпаралелювання передбачає виконання кількох потоків у спільній пам'яті (багатопотоковий режим) з використанням власних механізмів Julia. Однак підхід з розподіленою пам'яттю також може бути реалізований, коли кількість паралельних завдань перевищує кількість ядер ЦП. Хоча коефіцієнт розпаралелювання може здаватися обмеженим кількістю другорядних підзадач, популяційний характер алгоритму, що розв'язує головну задачу, дозволяє паралельно розраховувати оцінки цільової функції для кожного можливого варіанту рішення в популяції, забезпечуючи високий ступінь розпаралелювання. Таким чином, програмна реалізація розпаралелювання може скоротити час вирішення, оскільки декомпозиція задачі дозволяє швидше розв'язувати кожен другорядну підзадачу, запускати їх паралельно та одночасно оцінювати варіанти рішень при використанні популяційних алгоритмів. У той же час алгоритми без похідних можуть бути менш ефективними, ніж ті, що використовують похідну інформацію, тому продуктивність усього рішення може змінюватися залежно від характеру проблеми та програмного забезпечення.

Програмні пакети Metaheuristics та MIDACO, які реалізують популяційні підходи, використовують внутрішній генератор випадкових чисел для виконання алгоритмів ECA та ACO. Тому кожен експеримент повторювався кілька разів – від 71 до 100 ітерацій. Для порівняння результатів обчислень використовувався середній час у

секундах, витрачений на пошук розв'язку оптимізаційної задачі.

Експерименти показали, що поєднання алгоритму ECA та солвера SCIP у паралельному багатопотоковому режимі (на 32 ядрах) призвело до прискорення приблизно в 1,5 рази порівняно з послідовним режимом (з використанням лише SCIP). Поєднання ECA з HiGHS досягло ще більшого прискорення в 7,5 разів разом із кращою продуктивністю в абсолютному значенні.

Алгоритм ACO не показав жодних покращень від розпаралелювання при використанні з солвером SCIP. Однак у поєднанні з солвером HiGHS він досяг прискорення приблизно в 1,7 рази, хоча й із значно нижчою абсолютною продуктивністю порівняно з ECA. Крім того, ACO знаходив оптимальні результати лише приблизно в 90% прогонів, тоді як ECA постійно отримував правильні результати в усіх випадках.

Відносно помірне скорочення часу обчислень від розпаралелювання під час тестування середовища, продемонструвало нетривіальність проблеми прискорення обчислювального процесу для розв'язання MILP-задач при моделюванні розвитку електроенергетичних систем в умовах терористичної та військової загрози. Це підкреслює необхідність вивчення, дослідження й тестування інших підходів та засобів. І паралельне моделююче середовище, структура якого запропонована в даній роботі, може стане корисним інструментом для досягнення цієї мети.

Висновки. В даному дослідженні, згідно з поставленою метою, запропоновано узагальнену структуру паралельного середовища для моделювання електроенергетичної системи в умовах терористичних та мілітарних загроз.

Структура будувалася на основі попередньо сформульованих вимог, які

безпосередньо впливають зі специфічних характеристик задач, для вирішення яких призначене середовище. Також було враховано необхідність надання користувачам можливості проводити наукові дослідження, використовувати існуючі математичні моделі та створювати власні. Кілька ключових компонентів структури реалізовано на практиці та перевірено на прикладі задачі планування потужності для локальної ЕС, яка менша за розмірністю порівняно з рівнем держави, але має подібну структуру та описується схожими MILP-моделями.

Основним кількісним показником для оцінки отриманої системи моделювання в порівнянні з рішеннями, які в даний час використовуються для вирішення проблем планування потужності ЕС на основі MILP-солверів, є прискорення, досягнуте за рахунок розпаралелювання. Основною метою було скоротити час розрахунків до рівня, прийняттого для ефективного та зручного планування розвитку електроенергетичної системи. Відносно помірне прискорення, що було отримане, тим не менш підтверджує дієздатність запропонованої структури, а отримані навіть на даному початковому етапі результати можуть бути використані для вирішення окремих завдань планування розвитку та реконструкції енергетичної інфраструктури України, зруйнованої під час війни.

У майбутньому планується реалізувати решту компонентів та режимів, що мають входити до складу запропонованої структури, насамперед – технологію розпаралелювання MPI та інші підходи до реалізації багатовузлових обчислень. Також будуть розроблені та додані до складу середовища інші математичні моделі. Виконуватимуться більш складні та масштабні експерименти.

Література

- [1] S.-A. Mitoulis et al., "Conflict-resilience framework for critical infrastructure peacebuilding," *Sustainable cities and society*, vol. 91, Art no. 104405, Apr 2023, DOI: 10.1016/j.scs.2023.104405.
- [2] С. Є. Саух, "Концепція побудови структурно мінливої електроенергетичної системи України," *Техн. електродинаміка*, № 5, С. 48–54, 2023., DOI: 10.15407/techned2023.05.048.
- [3] S. Saukh and A. Borysenko, "Cluster and representative models for generation units of flexible grids with small modular reactors," *Nucl. Radiat. Saf.*, no. 1(101), pp. 49–58, Mar. 2024, DOI: 10.32918/nrs.2024.1(101).05.
- [4] N. Malla Reddy, N. V. Ramana, and K. Ramesh Reddy, "Detailed literature survey on different methodologies of unit commitment," *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*, Article vol. 53, no. 3, pp. 359–380, 2013.

- [5] V. Nair et al., "Solving Mixed Integer Programs Using Neural Networks," 2021, arXiv:2012.13349. [Online]. Available: <https://arxiv.org/pdf/2012.13349>, DOI: 10.48550/arXiv.2012.13349.
- [6] Y. Shinano, D. Rehfeldt, and T. Gally, "An easy way to build parallel state-of-the-art combinatorial optimization problem solvers: A computational study on solving steiner tree problems and mixed integer semidefinite programs by using ug[SCIP-*,*]-Libraries," in Proceedings – 2019 IEEE 33rd International Parallel and Distributed Processing Symposium Workshops, IPDPSW 2019: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., pp. 530–541, 2019, DOI: 10.1109/IPDPSW.2019.00095.
- [7] S. Saukh and A. Borysenko, "Modeling of Local Power Systems Development under Conditions of Military Operations," in 2023 13th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies, DESSERT 2023, 2023: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., DOI: 10.1109/DESSERT61349.2023.10416523.
- [8] R. Bagrodia et al., "Parsec: A parallel simulation environment for complex systems," Computer, Review vol. 31, no. 10, pp. 77–85, 1998, DOI: 10.1109/2.722293.
- [9] R. Labib and J.-C. Baltazar, "Automated execution of large-scale daylighting and glare simulations in a cloud-based parallel computing environment," in Building Simulation Conference Proceedings, V. Corrado, E. Fabrizio, A. Gasparella, and F. Patuzzi, Eds., vol. 3: International Building Performance Simulation Association, pp. 1545–1551, 2019.
- [10] В. А. Святний, С. О. Ковальов, О. М. Мірошкин, "Концепція створення й імплементації українського дослідницько-навчального центру технологій паралельного моделювання," Науковий вісник ДонНТУ, № 1(2)–2(3), С. 48–54, 2019, DOI: 10.31474/2415-7902-2019-1(2)-2(3)-5-11.
- [11] A. Liubymov, V. Svyatnyy, and O. Miroshkin, "German-Ukrainian Research and Training Center for Parallel Simulation Technology," in EAI/Springer Innovations in Communication and Computing, M. Seyman, Ed.: Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, pp. 311–326, 2024, DOI: 10.1007/978-3-031-52760-9_22.
- [12] C. Klemm and P. Vennemann, "Modeling and optimization of multi-energy systems in mixed-use districts: A review of existing methods and approaches," Renewable and Sustainable Energy Reviews, Review vol. 135, Art no. 110206, 2021, DOI: 10.1016/j.rser.2020.110206.
- [13] N. Hoppe, S. Adami, and N. A. Adams, "A parallel modular computing environment for three-dimensional multiresolution simulations of compressible flows," Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Article vol. 391, Art no. 114486, 2022, DOI: 10.1016/j.cma.2021.114486.
- [14] A. Al-Shafei, H. Zareipour, and Y. Cao, "High-Performance and Parallel Computing Techniques Review: Applications, Challenges and Potentials to Support Net-Zero Transition of Future Grids," Energies, vol. 15, no. 22, Art no. 8668, 2022, DOI: 10.3390/en15228668.
- [15] X Yaon, H.-H. Wei, I. M. Shoet, and M. J. Skibniewski, "Assessment of Terrorism Risk to Critical Infrastructures: The Case of a Power-Supply Substation," Applied Sciences, vol. 10, no. 20, Art no. 7162, 2020, DOI: 10.3390/app10207162.
- [16] D. A. Tarvin, R. K. Wood, and A. M. Newman, "Benders decomposition: Solving binary master problems by enumeration," Operations Research Letters, Article vol. 44, no. 1, pp. 80–85, 2016, DOI: 10.1016/j.orl.2015.11.009.
- [17] "High-Performance Computing Center Stuttgart" [Online]. Available: <https://www.hlrs.de>
- [18] J. Bezanson, A. Edelman, S. Karpinski, and V. B. Shah, "Julia: A fresh approach to numerical computing," SIAM Rev., vol. 59, no. 1, pp. 65–98, Jan. 2017, DOI: 10.1137/141000671.
- [19] M. Lubin, O. Dowson, J. D. Garcia, J. Huchette, B. Legat, and J. P. Vielma, "JuMP 1.0: recent improvements to a modeling language for mathematical optimization," Mathematical Programming Computation, Article vol. 15, no. 3, pp. 581–589, 2023, DOI: 10.1007/s12532-023-00239-3.
- [20] J.-A. Mejía-de-Dios and E. Mezura-Montes, "A new evolutionary optimization method based on center of mass", in Decision Science in Action. Singapore: Springer Singap., pp. 65–74, 2018, DOI: 10.1007/978-981-13-0860-4_6.
- [21] J.-A. Mejía-de-Dios and E. Mezura-Montes, "Metaheuristics: A Julia package for single- and multi-objective optimization", J. Open Source Softw., vol. 7, no. 78, p. 4723, Oct. 2022, DOI: 10.21105/joss.04723.
- [22] M. Schlueter and M. Munetomo, "MIDACO parallelization scalability on 200 MINLP benchmarks", J. Artif. Intell. Soft Comput. Res., vol. 7, no. 3, pp. 171–181, Jul. 2017, DOI:

- 10.1515/jaiscr-2017-0012.
- [23] K. Bestuzheva et al., "Enabling research through the SCIP optimization suite 8.0", *ACM Trans. Math. Softw.*, Mar. 2023, DOI: 10.1145/3585516.
- [24] "HiGHS. Linear optimization software" [Online]. Available: <https://highs.dev>.

References

- [1] S.-A. Mitoulis et al., "Conflict-resilience framework for critical infrastructure peacebuilding," *Sustainable cities and society*, vol. 91, Art no. 104405, Apr 2023, DOI: 10.1016/j.scs.2023.104405.
- [2] S. Ye. Saukh, "Concept of building a structurally variable power system of Ukraine," *Technical Electrodynamics*, no. 5, pp. 48–54, 2023, DOI: 10.15407/techned2023.05.048.
- [3] S. Saukh and A. Borysenko, "Cluster and representative models for generation units of flexible grids with small modular reactors", *Nucl. Radiat. Saf.*, no. 1(101), pp. 49–58, Mar. 2024, DOI: 10.32918/nrs.2024.1(101).05.
- [4] N. Malla Reddy, N. V. Ramana, and K. Ramesh Reddy, "Detailed literature survey on different methodologies of unit commitment," *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*, Article vol. 53, no. 3, pp. 359–380, 2013.
- [5] V. Nair et al., "Solving Mixed Integer Programs Using Neural Networks," 2021, arXiv:2012.13349. [Online]. Available: <https://arxiv.org/pdf/2012.13349>, DOI: 10.48550/arXiv.2012.13349.
- [6] Y. Shinano, D. Rehfeldt, and T. Gally, "An easy way to build parallel state-of-the-art combinatorial optimization problem solvers: A computational study on solving steiner tree problems and mixed integer semidefinite programs by using ug[SCIP-*,*]-Libraries," in *Proceedings – 2019 IEEE 33rd International Parallel and Distributed Processing Symposium Workshops, IPDPSW 2019: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.*, pp. 530–541, 2019, DOI: 10.1109/IPDPSW.2019.00095.
- [7] S. Saukh and A. Borysenko, "Modeling of Local Power Systems Development under Conditions of Military Operations," in *2023 13th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies, DESSERT 2023, 2023: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.*, DOI: 10.1109/DESSERT61349.2023.10416523.
- [8] R. Bagrodia et al., "Parsec: A parallel simulation environment for complex systems," *Computer, Review* vol. 31, no. 10, pp. 77–85, 1998, DOI: 10.1109/2.722293.
- [9] R. Labib and J.-C. Baltazar, "Automated execution of large-scale daylighting and glare simulations in a cloud-based parallel computing environment," in *Building Simulation Conference Proceedings*, V. Corrado, E. Fabrizio, A. Gasparella, and F. Patuzzi, Eds., vol. 3: *International Building Performance Simulation Association*, pp. 1545–1551, 2019.
- [10] V. A. Svyatnyy, S. O. Kovalov, and O. M. Miroshkin, "Concept of creation and implementation of ukrainian parallel simulation technologies research and education center," *Naukovyy visnyk DonNTU*, no. 1(2)–2(3), pp. 48–54, 2019, DOI: 10.31474/2415-7902-2019-1(2)-2(3)-5-11.
- [11] A. Liubymov, V. Svyatnyy, and O. Miroshkin, "German-Ukrainian Research and Training Center for Parallel Simulation Technology," in *EAI/Springer Innovations in Communication and Computing*, M. Seyman, Ed.: Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, pp. 311–326, 2024, DOI: 10.1007/978-3-031-52760-9_22.
- [12] C. Klemm and P. Vennemann, "Modeling and optimization of multi-energy systems in mixed-use districts: A review of existing methods and approaches," *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, Review vol. 135, Art no. 110206, 2021, DOI: 10.1016/j.rser.2020.110206.
- [13] N. Hoppe, S. Adami, and N. A. Adams, "A parallel modular computing environment for three-dimensional multiresolution simulations of compressible flows," *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, Article vol. 391, Art no. 114486, 2022, DOI: 10.1016/j.cma.2021.114486.
- [14] A. Al-Shafei, H. Zareipour, and Y. Cao, "High-Performance and Parallel Computing Techniques Review: Applications, Challenges and Potentials to Support Net-Zero Transition of Future Grids," *Energies*, vol. 15, no. 22, Art no. 8668, 2022, DOI: 10.3390/en15228668.
- [15] X Yaon, H.-H. Wei, I.M. Shohet, and M.J. Skibniewski, "Assessment of Terrorism Risk to Critical Infrastructures: The Case of a Power-Supply Substation," *Applied Sciences*, vol. 10, no. 20, Art no. 7162, 2020, DOI: 10.3390/app10207162.
- [16] D. A. Tarvin, R. K. Wood, and A. M. Newman, "Benders decomposition: Solving binary master

- problems by enumeration,” Operations Research Letters, Article vol. 44, no. 1, pp. 80–85, 2016, DOI: 10.1016/j.orl.2015.11.009.
- [17] “High-Performance Computing Center Stuttgart” [Online]. Available: <https://www.hlrs.de>
- [18] J. Bezanson, A. Edelman, S. Karpinski, and V. B. Shah, “Julia: A fresh approach to numerical computing”, SIAM Rev., vol. 59, no. 1, pp. 65–98, Jan. 2017, DOI: 10.1137/141000671.
- [19] M. Lubin, O. Dowson, J. D. Garcia, J. Huchette, B. Legat, and J. P. Vielma, “JuMP 1.0: recent improvements to a modeling language for mathematical optimization,” Mathematical Programming Computation, Article vol. 15, no. 3, pp. 581–589, 2023, DOI: 10.1007/s12532-023-00239-3.
- [20] J.-A. Mejía-de-Dios and E. Mezura-Montes, “A new evolutionary optimization method based on center of mass”, in Decision Science in Action. Singapore: Springer Singap., pp. 65–74, 2018, DOI: 10.1007/978-981-13-0860-4_6.
- [21] J.-A. Mejía-de-Dios and E. Mezura-Montes, “Metaheuristics: A Julia package for single- and multi-objective optimization”, J. Open Source Softw., vol. 7, no. 78, p. 4723, Oct. 2022, DOI: 10.21105/joss.04723.
- [22] M. Schlueter and M. Munetomo, “MIDACO parallelization scalability on 200 MINLP benchmarks”, J. Artif. Intell. Soft Comput. Res., vol. 7, no. 3, pp. 171–181, Jul. 2017, DOI: 10.1515/jaiscr-2017-0012.
- [23] K. Bestuzheva et al., “Enabling research through the SCIP optimization suite 8.0”, ACM Trans. Math. Softw., Mar. 2023, DOI: 10.1145/3585516.
- [24] “HiGHS. Linear optimization software” [Online]. Available: <https://highs.dev>.

Надійшла до редакції 15.10.2024 р.

Гільгурт Сергій Якович – доктор технічних наук, старший науковий співробітник, Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України (вул. Генерала Наумова, 15, м. Київ, 03164, Україна).

E-mail: hilgurt@ukr.net.

Пучко Тарас Вікторович – аспірант, Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова (вул. Генерала Наумова, 15, м. Київ, 03164, Україна).

E-mail: taras.puchko@gmail.com.

CREATING A HIGH-PERFORMANCE ENVIRONMENT FOR SIMULATING ELECTRIC POWER SYSTEMS UNDER TARGETED THREATS

The article considers the problem of accelerating computations in simulating electric power systems (EPS) both at the local level and at the national scale under terrorist and military threats. Mathematical models of such systems are described by high-dimensional Mixed-Integer Linear Programming (MILP) problems, the solution of which takes too much time. The goal of the study is to create a generalized structure and develop the main components of a parallel simulation environment for solving such tasks on the basis of HPC means. The proposed structure and components of the environment were tested on the example of the MILP task of optimizing the structure of generation capacities in a local EPS. The practical value of the obtained results is determined by the possibility of their application for planning the development of the EPS of Ukraine in the conditions of martial law and post-war development.

Keywords: MILP, electric power system, parallel simulation environment, structural variability, targeted threats.

Hilgurt Serhii Yakovych – Doctor of Technical Sciences, Senior research scientist, G.E. Pukhov Institute for Modelling in Energy Engineering of the NAS of Ukraine, (15, General Naumov str., Kyiv, 03164, Ukraine).

E-mail: hilgurt@ukr.net.

Taras Puchko Viktorovych – PhD student, G.E. Pukhov Institute for Modelling in Energy Engineering of the NAS of Ukraine, (15, General Naumov str., Kyiv, 03164, Ukraine).

E-mail: taras.puchko@gmail.com.